

SHARQ FILOLOGIYASI SOHASINI RIVOJLANISHIDA TARJIMANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Toshpo'latova Nargizaxon Mamarizayevna

Farg'ona Viloyati Pedagogik mahorat Markazi "Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari" kafedrasining "Ta'lim nazariyalari va ularni amaliyotga tatbiqi" moduli o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20195366>

Biz o'z oldimizga O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'yg'an ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiyalar orqali erisha olamiz... Ayni paytda islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, uzoqni o'ylab fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarni, tarbiyalashimiz zarur. Ana shu g'oya asosida yurtimizda "Yangi O'zbekiston-Uchinchi Renessans asri, degan shior ilgari surilayotganligi bejiz emas", deb ta'kidlaydi Yurtboshimiz va olti (o'zbek, arab, fors, hind, turk, rus) tilli lug'at tuzgan alloma Ishoqxon Ibratning quyidagi so'zlarini eslatib o'tadi: "Bizning yoshlar, albatta, boshqa tilni bilish uchun sa'y-harakat qilsinlar, avval o'z ona tilini ko'zlariga to'tiyo qilib, ehtirom ko'rsatsinlar. Zero, o'z tiliga sadoqat-bu vataniy ishdir". Darhaqiqat, kishilar o'zaro birlari bilan til, so'z orqali muloqotga kirishadilar. Hozirgidek tezkor texnika asrida esa so'z ishlatish uchun o'ylanib o'tirmaydilar." So'zni to'g'ri tushunish va to'g'ri ishlatish uchun uning ma'nolarini iloji boricha mukammal bilishga urinish lozim" deb ta'kidlagan tilshunos olim Alibek Rustamov. Bugun o'zbek xalqi boshqa millatlardan o'zining muloqot madaniyati va muloqot munosabati bilan o'ziga xos tarzda farq qilgan ekan, biz bu bilan faxrlanamiz.

Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni tarjimasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. "Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo'lmaslik, g'ofillik, milliy mahdudlikka olib keladi"¹. Tarjimaga xalqlarni bir-biriga bog'lovchi halqa, fan va madaniyatni rivojlantiruvchi va boyituvchi vosita, o'zaro hamkorlik va hamjihatlikka asos soluvchi ko'priq deb qaraladi. Tarjima: xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik o'rnatilishi; madaniyat, san'at va adabiyotlarning bir-biriga ta'siri; tillarning boyishida muhim ahamiyatga ega.

Qadim zamonlardan buyon turli tillarda so'zlovchi xalqlar bir-biri bilan muomala qilganda tarjimon orqali ish bitkazganlar. Savdo-sotiq ishlarida, diplomatik munosabatlar va madaniy aloqalarda tarjimaga zarurat bo'lgan. **Har bir tarjima davr mahsulidir.** Uni tahlil qilganda muayyan davr talabi, kitobxonning saviyasi, o'sha zamon tilining o'ziga xos xususiyatlari hamda adabiy til uslubi va an'alarini hisobga olmaslik mumkin emas. Urug', qabila, xalq va millatlar o'rtasida iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar o'rnatish hamda milliy madaniyatlar va milliy tillarning bir-biriga ta'sir etishi tarjimachilik faoliyati bilan bog'lq.

Tarjimashunoslik fanini o'qitishdan maqsad – o'rganilayotgan tilning o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunib yetishga, o'rganilayotgan tilni o'zbek tili bilan qiyoslab o'rganishga, tarjima faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini anglashga, tarjimaning xalqaro madaniy aloqalardagi o'rmini ko'rsatib berishga yo'l ochib beradi. Fan tarjimon bilishi zarur bo'lgan tarjimashunoslik tarixini, sharq tarjimachiligining eng qadimgi davridan hozirgi kungacha bo'lgan jarayonini tahlil qiladi.. Tarjima jarayoni va natija sifatini tanishtirish, tarjima qilishning

¹Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent, 1978.

nazariyasi haqida ma'lumot berish, mustaqil ravishda matn tarjima qilishga yo'naltirish, 2 tilda amalga oshiriladigan tarjimaning xalqaro anjuman, muzokaralar, ommaviy axborot vositalari manbalari borasida e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim jihatlarini o'rgatishdan iborat.

Tarjimashunoslik fanining vazifasi quyidagilarda namoyon bo'ladi –Yo'nalish va matn xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tarjimashunoslik haqida tushuncha hosil qilish, o'rganilayotgan tildan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan o'rganilayotgan tiliga tarjima qilish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish hamda tarjima mahoratini o'rgatish, tarjima nazariyasi fani va vazifalari haqida tasavvurga ega bo'lish, mustaqil ravishda bir uslubga oid tarjima qilish malakasiga, tarjima shakllari va janrlari haqidagi tasavvurga ega bo'lishdan iborat. Tarjimada to'g'ri va sifatli tarjima qila olish, milliy madaniy xususiyatlarni ifoda etish ko'nikmalariga ega bo'lish. Tarjimada uslublar, tarjima jarayoni, tarixi, so'z tanlash, lug'at bilan ishlash haqida tasavvurga ega bo'lish muhim.

Tarjimon quyidagilarga e'tibor berishi muhim ahamiyat kasb etadi:

Tarjimaning fan va san'at ekanligi, adabiyot tarixi, tarjimashunoslik tarixi va asosiy davrlari, tarjima – bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi;

Tarjima turlarining o'ziga xos xususiyatlari va ularni qo'llanish ko'lamini haqida ma'lumotga ega bo'lishi;

Ona tiliga tarjima qilishda quyidagilarga e'tibor berish muhim:

Xorijiy til va o'zbek tilida bir xil gap tizimlarining vazifasiga oid va shaklan mos kelishi.

Badiiy, ijtimoiy, tarixiy va ilmiy–ommabop matnlarning tarjima xususiyatlari haqida tasavvur va ularni tarjima qilish borasida zarur ma'lumotlarni to'plash ko'nikmalari va ilmiy yondashuv asosida tarjima qilish malakalariga ega bo'lishi kerak.

Tarjimaning tarjimada qo'llaniladigan asosiy metodlari haqida to'la tasavvurga ega bo'lish; olimlarning tarjimachilik haqidagi bahslari, fikr mulohazalari, qadimgi davr tarjimonlari va tadqiqotchilarning tajribalarini o'rganish, tarjimashunoslik sohasida mavjud bo'lgan bahslar haqida asosiy masalalarni o'rganish, tarjimoni xolisona baholay olish va tahlil qilish, yozma, og'zaki va visual tarjimaning asosiy xususiyatlarini o'rganish malakalariga ega bo'lish; tarjimashunoslik sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borish, tarjima tarixida buyuk tarjimonlar yaratgan tajriba va uslublarini hozirgi zamon tarjimachiligiga tadbiq eta olish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni bilish, tarjimashunoslik sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, olingan nazariy bilimlarni asarlar tarjimasida qo'llay olish.

Mutaxassis tarjimonlik faoliyatida o'rganilayotgan tilning nazariy va amaliy asoslari va lug'at boyligi, mazkur tilda ilmiy va badiiy adabiyotlarni tarjima qilish, o'rganilayotgan til va uning rivojlanish jarayoni, u tilning tarixiy shevashunoslik, tarjima amaliyoti asoslari, matn tarjimasini, badiiy tarjima, atamashunoslik tarjimasini, yozma tarjima, ommaviy axborot tarjimasini, visual va nutq madaniyati tamoyillarini egallashlari, atamashunoslikka oid tarjima ishlarini, badiiy tarjima ishlarini va namunaviy xizmat ko'rsatish, xalqaro anjumanlarda ketma-ket tarjima qila olish kabi qobiliyatlarga ega bo'lishi kerak.

Jahon adabiyoti namunalarini va ularning tarjima tarixini o'rganish, o'sha asarlar tarjimasini tahlil qilish barobarida tarjimonlik mahoratini anglash va nazariy masala va muammolarni hal qilishga yordam beradi. M: Tarjimashunoslik tarixini davrlashtirish. Ilk tarjimalar. Sharq madaniyatida tarjima maktablarining ahamiyati. Bog'dod tarjima maktablari. Kaykovus, Al-Farobiy, Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Az-Zamahshariy, Abulqosim Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Yusuf Xos Xojib, Mahmud Qoshg'ariy, Jaloliddin Rumiy, Qutb, Xorazmiy asarlari tarjimalari va ularning tarjimonlik faoliyati. Tarjima tarixida zullisonaynlik. Ikki tilda

ijod qiluvchi adib va tarjimonlar. XII asr va XVII asrlarda tarjima rivoji. Sayfi Saroyi, Sa'diy Sheroziy, Umar Hayyom, Ahmad Yugnakiy, Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Boburlarning tarjimonlik mahorati, asarlari tarjimalari hamda o'sha davr tarjimachiligi. XVII asr Xorazm tarjima maktabi. Ogahiy tarjimonlik faoliyati. Toshkent tarjima maktabi. Mustaqillikdan avvalgi va keying davr tarjimachiligi. Sharq durdona asarlarining g'arb tillariga tarjimalari. Tillararo tafovut, tarjimaning turlari, sohalar bo'yicha bo'linishi. Ijodiy, so'zma-so'z tarjimalar, tarjimaning o'ziga xos xususiyatlari: maqollar tarjimasi tahlili, tarjimada milliy xos so'zlarning aks etishi, tarjimada uslublar, ilmiy tarjima murakkabliklari, atamashunoslik, badiiy tarjima turlari, janr va uslublari. Tarjimada sinonim, omonimlarning ishlatilishi. Ko'p ma'noli so'zlarning tarjima qilinishi. O'zbek va sharq tillarining farqli qirralarini tarjimada bera olish mahorati. So'z ma'nosining matn bilan bog'liqligi. Tarjima jarayonidagi yo'qotishlar, ularning o'rnini qoplash. She'riy matnlarning tarjimada qayta yaratilishi.

Hatto “tarjima” tushunchasi hamma davrlarda bir xil bo'lmagan, tarjima asarlarining mazmuni, g'oyasi va sifatiga qo'yilgan talab ham o'zgarib borgan.

Tarjima-muayyan tilda og'zaki yo yozma ravishda bayon qilingan fikrni boshqa til vositalari bilan qayta ifodalash.

Tarjim” tarjimon” so'zidan hosil bo'lgan, tarjimon esa forscha “tarzabon” so'zidan kelib chiqqan. Qadimda O'rta Osiyo va Eron xalqlari orasida notiqlik san'ati juda rivojlangan. Notiqlarni tarzabon deb ataganlar. Tar-for stilida yangi, shirali, tarovatli, nozik, latif kabi ma'nolarni bildiradi. Zabon-til degani. Tarzabon-notiq, chiroyli gapiruvchi, so'z ustasi, yangi va o'tkir so'zlarni aytuvchi. Tarzabonlar chuqur bilim, keng dunyoqarash, notiqlik mahoratiga ega bo'lib, bir necha tillarni bilib, o'z nutqlarida ulardan foydalanganlar.

Tarjimon–bir tildagi og'zaki nutq yoki yozma matnni ikkinchi tilga tarjima qiluvchi kishi, mutarjim, tilmoch, tarjimachi.

Tarjimonlik– tarjima qilish, tarjima ishi bilan shug'ullanish kasbi.

Tarjimashunos–tarjima tarixi, nazariyasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassis, olim.

Tarjima o'tmishda bayon etish, tushuntirib berish, matnni sharhlash, ma'noni chaqish, sodda qilib ifodalash ma'nolarini ifodalab kelgan. Tarjimai hol–ahvolni bayon etish. XX asr boshlariga qadar tarjima va sharh, tarjimon va shorih tushunchalari o'rtasida chegara bo'lmay, biri ikkinchisining o'rniga qo'llanavergan. Tarjimalarning shakli va tarjimonlarning tarjima tamoyillari asos bo'lgan. O'zbek shoirlari tarjima so'zi o'rniga o'girish, ag'darish, qaytarish kabi atamalarni ishlatganlar. Sa'diy Sheroziyning “Guliston” asarini “Gulistoni bit-turkiy” nomi bilan tarjima qilgan Sayfi Saroyi (XIV) tarjimini bir tildan ikkinchisiga qaytarish deb atagan:

Abdurahmon Jomiyning “Nafahotul-uns” asarini “Nasoyim ul-muhabbat” nomi bilan o'zbekchaga tarjima qilgan. Navoiy tarjima so'zi bilan, o'tkarish atamasini qo'llaydi: “Xotirg'a kechmishkim, agar sa'y qilsam, bu kitobni turk

Tiliga tarjima qila olg'ay umuman va ulda qoyiqu mushkilotni ravshanroq alfoz va ochuqroq ado bila o'tkara olg'aymuman, deb mutaammilerdim”². Tarjimon Muhammadrizo Ogahiy kiritish, o'tkazish, bayon etish so'zlarini qo'llagan. “Shayx Nizomiyning “Haft paykar” otlak kitobini tarjima qildi.

Hozirda tarjima so'zining o'girish, ag'darish, o'tkazish kabi ma'nodoshlari qo'llaniladi. Tarjima o'rnida o'girma ham deyiladi.

Abu Rayhon Beruniy: “Til–so‘zlovchining istagini eshituvchiga yetkazuvchi tarjimondir”,-deb yozadi.

Tarjimaning bosh hossasi uning boshqa til vositalari bilan qayta yaratishdan iborat ijodiy jarayon, so‘z san‘ati ekanligidir.

“Tarjima tushunchasining ma‘nosi keng. Bir tildan ikkinchi tilga badiiy adabiyot: she‘r, dramatik va nasriy asarlar, fanning turli sohalariga doir ilmiy va ilmiy-ommabop kitoblar, diplomatiya hujjat, rasmiy qog‘ozlar,siyosiy arboblarning maqola va notiqnlarning nutqlari,boshqa-boshqa tillarda so‘zlashuvchilarning suhbatlari tarjima qilinadi,”¹.

Xulosa.Milliy madaniyatlar va milliy tillar taraqqiy etgani sari tarjimachilik faoliyati tobora kengaya boradi. Hatto “tarjima” tushunchasi hamma davrlarda bir xil bo‘lmagan, tarjima asarlarining mazmuni, g‘oyasi va sifatiga qo‘yilgan talab ham har bir davrda o‘zgarib borgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Salomov G ,Komilov N., Jo‘raev T. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san‘ati (Maqolalar to‘plami) -kitob. – Toshkent, 1985.
- 2.Hazratqulov M.Uslub va tarjima haqida bahzi kuzatishlar // Tarjima san‘ati. 4-kitob. – Toshkent, 1978.
- 3.Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san‘ati. 6-kitob. – Toshkent, 1985.